

Efectos del tratamiento térmico en partículas de ZnO en la eficiencia de degradación de colorantes

Montaño-Flores Betsie Sara Monserrat¹, Castillo-Palomera Roger², Ramírez-Morales Erik², Rojas-Blanco Lizeth^{2*}, Arellano-Cortaza Marcela del Carmen^{2*}

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, Ciudad Universitaria, Ciudad de México 04510, Ciudad de México

²Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Avenida Universidad s/n Zona de la Cultura, Colonia Magisterial CP 86690 Villahermosa Centro Tabasco México

* lizethrb@gmail.com

* marce.are@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se obtuvieron partículas de ZnO empleando la síntesis hidrotermal asistida por microondas, posterior a este proceso se realizó tratamiento térmico a 500°C durante 3 horas. Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopia UV-Vis y Análisis Termogravimétrico (TGA). Las partículas de ZnO exhibieron morfologías con granos semiesféricos bien definidos, brecha de energía de 3.2 eV y además los estudios de TGA revelaron que existe una ligera pérdida de peso del material debido a la eliminación de solventes o precursores presentes. Para la evaluación fotocatalítica de las partículas sintetizadas se utilizó el colorante Azul de Metileno como molécula modelo. Los resultados indican una baja actividad fotocatalítica en las partículas de ZnO con tratamiento térmico.

Palabras clave: ZnO, tratamiento térmico, fotocatalisis, azul de metileno.

Abstract

In this work, ZnO particles were obtained using microwave-assisted hydrothermal synthesis, after which heat treatment was performed at 500°C for 3 hours. The materials obtained were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), UV-Vis Spectroscopy, and Thermogravimetric Analysis (TGA). The ZnO particles exhibited morphologies with well-defined semispherical grains, an energy gap of 3.2 eV and TGA studies also revealed that there is a slight weight loss of the material due to the elimination of solvents or precursors present. For the photocatalytic evaluation of the synthesized particles, the Methylene Blue dye was used as a model molecule. The results indicate low photocatalytic activity in the heat-treated ZnO particles.

Key words: ZnO, thermal treatment, photocatalysis, methylene blue.

Introducción

Actualmente la contaminación de los depósitos de agua se ha visto en aumento debido a muchos factores, entre ellos, el crecimiento poblacional, el aumento en la demanda energética y la escasa cultura por la conservación ambiental por parte de la sociedad y de las industrias, ya que se hace un uso desmedido de este recurso tan importante para la vida en general [1-3].

Diversos tipos de contaminantes son vertidos en los efluentes, entre los que destacan una gran variedad de colorantes, fármacos e incluso sustancias derivadas de fenoles. Estas sustancias generan daño a la vida silvestre y repercuten de manera nociva a la salud pública [4-6]. Es tal la magnitud de esta problemática que la Asamblea General de la ONU declaró el periodo 2021-2030 como la "Década de la Restauración de Ecosistemas" [7] además, de acuerdo con el reporte de Müller [8], se proyecta que para el año 2050 el 70% de las cuencas hidrográficas presentarán problemas relacionados con el agua y más de cuatro mil millones de personas vivirán en ciudades con escasez de agua persistente o estacional.

Dentro de los factores que ponen en riesgo la disponibilidad del agua dulce se encuentra la eliminación de grandes cantidades de aguas residuales (sin un adecuado tratamiento) en los ríos, lagos, acuíferos y aguas costeras [9]. Por lo que la eliminación de estos contaminantes es un tema de investigación ampliamente desarrollado, sin embargo, aún se trabaja para la mejora de diversos materiales que ayuden a la degradación de diversas sustancias tóxicas.

Actualmente los Procesos Avanzados de Oxidación (AOP, por sus siglas en inglés) son ampliamente utilizados para eliminar productos tóxicos, presentes en las aguas residuales, debido a que pueden generar altas concentraciones de radicales hidroxilos ($OH\cdot$) y así completar la oxidación de muchos agentes contaminantes en dióxido de carbono, agua, ácido o sales minerales [10]. Dentro de la amplia gama de las AOP's podemos encontrar a los procesos de ozonización, Fenton, sonólisis, radiación, oxidación electroquímica, foto-Fenton y la fotocatalisis [11]. Esta última es uno de los procesos más empleados debido a que es muy amigable con el medio ambiente en comparación con las otras técnicas mencionadas, ya que en algunas de ellas se puede generar subproductos de igual o mayor toxicidad que los originales.

En particular, la fotocatalisis basada en semiconductores forma parte de las tecnologías emergentes que aborda los problemas energéticos y ambientales de una manera sostenible. Dentro de la gama de los fotocatalizadores basados en semiconductores, el óxido de zinc (ZnO) es uno de los fotocatalizadores con más potencial por su estabilidad química, mínima toxicidad y a su bajo costo [12], [13]. En este trabajo la obtención de los fotocatalizadores se llevó a cabo mediante la síntesis asistida por microondas, ya que es un método de síntesis que ha demostrado alta eficiencia de reacción debido al calentamiento volumétrico en la solución de reacción lo cual se traduce en tiempos de reacción muy cortos en comparación con los métodos que emplean el calentamiento convencional, y para la evaluación fotocatalítica se utilizó azul de metileno como molécula modelo.

Metodología

Materiales

Los precursores empleados en este trabajo fueron acetato de zinc dihidratado ($Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$, Sigma Aldrich), hidróxido de sodio ($NaOH$, Merck), etanol absoluto (C_2H_5OH , JT Baker) y agua desionizada. Todos los reactivos empleados en los experimentos realizados son de grado analítico y se usaron sin ninguna purificación adicional.

Síntesis de ZnO

Se preparó una solución 0.4 M $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ en un volumen de 50 ml de C_2H_5OH y cierta cantidad de agua desionizada, esta se mantuvo en agitación ultrasónica por 10 minutos. El pH inicial de trabajo fue de 8, este se ajustó añadiendo $NaOH$ (6 M). Después, la solución fue colocada en el reactor microondas Multiwave PRO con 400 W de potencia, durante 10 minutos, finalizado este proceso se eliminó el sobrenadante de la solución y se procedió a lavar las muestras en repetidas ocasiones con agua desionizada. Finalmente, las muestras de ZnO fueron puestas en un horno de secado a $80^\circ C$ por 12 horas.

Parte del material obtenido fue llevado a un horno tubular para llevar a cabo tratamiento térmico a $500^\circ C$ durante 3 horas con flujo de oxígeno. Las muestras analizadas fueron etiquetadas como ZnO y $ZnO500$, respectivamente.

Evaluación fotocatalítica

La eficiencia fotocatalítica de las partículas de ZnO fue evaluada empleando Azul de Metileno (AM) (10 ppm) como molécula modelo. Se empleó 80 ml de la solución y se añadió 24 mg de catalizador. Previo a la irradiación, la solución fue puesta en baño ultrasónico en oscuridad por 30 min, esto con la finalidad de alcanzar el equilibrio de adsorción-desorción.

La degradación fotocatalítica se llevó a cabo durante un periodo de 240 min, empleando una lámpara UV de 30 W de potencia, colocada 10 cm por encima del reactor. En periodos de 30 min una alícuota (5 ml aproximadamente) fue tomada de la solución y puesta en centrifugación, para separar las partículas de la

solución, y así monitorear cambios en la intensidad de la absorbancia de la banda principal del AM localizadas en ~665 nm.

La eficiencia de degradación se calculó empleando la ecuación 1 [14]:

$$ED(\%) = \frac{A_0 - A_t}{A_0} * 100 \quad (1)$$

Donde A_0 y A_t corresponden a la absorbancia inicial y al tiempo t del colorante, respectivamente.

Resultados y discusión

Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)

La morfología de las partículas de ZnO se analizó con un microscopio electrónico de barrido JEOL JEM 2200FS, en modo LEI y un voltaje de aceleración de 5kV. En la Figura 1 se presentan las micrografías con una amplificación de 50000X. En ellas se puede observar que la morfología predominante en las partículas son granos semiesféricos, sin embargo, también presenta formaciones en forma de barras con facetas hexagonales. Para estimar el tamaño promedio de grano se utilizó el software DigitalMicrograph®, las dimensiones de las partículas están alrededor de 180 nm.

Figura 1. Micrografías MEB de las partículas de ZnO a 50000x.

Espectroscopia UV Vis

El análisis óptico de las muestras de ZnO se llevó a cabo empleando un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 9. Como se puede observar en la Figura 2, las partículas de ZnO sintetizadas por microondas exhiben un borde de absorción localizado en los 380 nm, lo cual es típico de este material [15]. La brecha de energía se calculó a partir de los datos de reflectancia difusa y utilizando la ecuación de Tauc (2) [16]:

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^n \quad (2)$$

Donde α es el coeficiente de adsorción, A es una constante y $n = \frac{1}{2}$ para semiconductores de transición directa. Mediante un ajuste lineal de las gráficas de $(\alpha h\nu)^2$ vs $(h\nu)$ (Recuadro de la Figura 2) el valor de E_g fue calculado. Las partículas de ZnO presentaron una brecha de energía de 3.22 eV.

Figura 2. Espectro de absorción y gráfica de Tauc (Recuadro) de las partículas de ZnO.

Análisis termogravimétrico

Se utilizó un equipo Discovery SDT 650 para llevar a cabo el análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial (DTA) de las partículas de ZnO. El análisis se llevó a cabo en una atmósfera de aire, con rango de temperatura de 25-900°C.

Figura 3. Gráficas TGA/DTA de las partículas de ZnO.

En la Figura 3 se observa que existe una pérdida de peso del 6% en las muestras de ZnO. La pérdida de humedad y solventes remanentes en la muestra se llevó a cabo a 101°C. En la gráfica de DTA existe un pico exotérmico en 363°C, el cual se puede atribuir a la disociación de los precursores, su reacción con O₂ y a la formación de CO₂ y H₂O [17]. Finalmente se observa una pérdida de peso del 1.4% alrededor de los 500°C, la cual está asociada a un proceso de cristalización del ZnO [18].

Actividad fotocatalítica

Figura 4. Espectros de absorción del AM, empleando partículas de ZnO sin tratamiento térmico (izquierda) y con tratamiento térmico de 500°C (derecha).

En la Figura 4 se presentan los espectros de absorción del AM, empleando como fotocatalizador partículas de ZnO sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico (500°C). La muestra de ZnO exhibió un comportamiento favorable para la descomposición de la molécula contaminante. Se observa que, con el incremento del tiempo de radiación, la absorbancia del analito disminuye gradualmente, alcanzando un porcentaje de degradación del 68% con 240 minutos de radiación.

Por otro lado, la muestra ZnO500 presenta un comportamiento diferente al de las partículas de ZnO sin tratamiento térmico. De la Figura 4 (derecha) se observa que después de la etapa de adsorción-desorción, la absorbancia del analito disminuye significativamente, sin embargo, al iniciar el proceso de fotocatalisis (hasta los 90 min de radiación) la absorbancia va incrementando paulatinamente. Este fenómeno se puede relacionar con el proceso de desorción de la molécula del AM de la superficie y poros del fotocatalizador. Después de los 90 min de radiación, la absorbancia del AM disminuye ligeramente, alcanzando alrededor del 15% de degradación a los 240 min de iluminación.

El bajo desempeño fotocatalítico de la muestra ZnO500 se puede atribuir a los efectos del tratamiento térmico realizado, ya que se ha reportado que este proceso no solo promueve un proceso de recristalización en la estructura del ZnO [19-20], sino que también favorece el crecimiento de los granos en el material. Wanotayan [21], indica que este efecto se debe a la reducción de la energía superficial general. Con este posible incremento en el tamaño de los granos en la muestra ZnO500 el área superficial del fotocatalizador disminuye, lo cual impide que un mayor número de moléculas contaminantes se adsorban en la superficie del mismo, evitando así que las reacciones redox, responsables de la degradación de los contaminantes, se lleven de manera eficiente [22]. Si bien, en este trabajo, el tratamiento térmico eliminó el agua adsorbida en la superficie del material, así como de los remanentes del proceso de reacción, se observó que no favoreció para la degradación del AM.

Trabajo a futuro

Realizar las caracterizaciones estructurales, ópticas y morfológicas (DRX, MEB, Fisisorción de N₂, etc.) a la muestra de ZnO500, para conocer los cambios que el tratamiento térmico produce en el material. Analizar los efectos en las propiedades del semiconductor mediante la modificación de otros parámetros, por ejemplo: temperaturas, tiempos y gases utilizados en el proceso de tratamiento térmico. Se podría potencializar el efecto

adsorbedor de la muestra ZnO500 incorporando algún dopante o semiconductor en su estructura, no solo para este tipo de aplicación. Optimizar el efecto del ZnO con o sin tratamiento térmico versus uno comercial.

Conclusiones

Con la realización de este trabajo, se pudo obtener de manera exitosa polvos nanoestructurados de ZnO mediante la técnica de Microondas a una sola potencia (400W), con morfología bien definida que permite favorecer la degradación de contaminantes ya que, aunque no se determinó el área superficial del material, las formas esféricas de los granos, permiten mayor adsorción según lo ya reportado por otros autores. Con los tratamientos térmicos a las muestras a 500 C se observó que no resultan ser tan favorables en la degradación del contaminante Azul de metileno comparadas con las muestras que no fueron tratadas.

Referencias

- [1] O. J. Guerra and G. V. Reklaitis, "Advances and challenges in water management within energy systems," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 82, pp. 4009–4019, Feb. 2018, doi: 10.1016/J.RSER.2017.10.071.
- [2] P. J. Landrigan *et al.*, "The Lancet Commission on pollution and health," *The Lancet*, vol. 391, no. 10119, pp. 462–512, Feb. 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0.
- [3] H. Zhen *et al.*, "Assessing the impact of wastewater treatment plant effluent on downstream drinking water-source quality using a zebrafish (*Danio Rerio*) liver cell-based metabolomics approach," *Water Res*, vol. 145, pp. 198–209, Nov. 2018, doi: 10.1016/J.WATRES.2018.08.028.
- [4] S. T. Khan and A. Malik, "Engineered nanomaterials for water decontamination and purification: From lab to products," *J Hazard Mater*, vol. 363, pp. 295–308, Feb. 2019, doi: 10.1016/J.JHAZMAT.2018.09.091.
- [5] W. Duan, F. Meng, H. Cui, Y. Lin, G. Wang, and J. Wu, "Ecotoxicity of phenol and cresols to aquatic organisms: A review," *Ecotoxicol Environ Saf*, vol. 157, pp. 441–456, Aug. 2018, doi: 10.1016/J.ECOENV.2018.03.089.
- [6] Z. Vryzas, "Pesticide fate in soil-sediment-water environment in relation to contamination preventing actions," *Curr Opin Environ Sci Health*, vol. 4, pp. 5–9, Aug. 2018, doi: 10.1016/J.COESH.2018.03.001.
- [7] L. Piemontese *et al.*, "Estimating the global potential of water harvesting from successful case studies," *Global Environmental Change*, vol. 63, no. June, p. 102121, 2020, doi: 10.1016/j.gloenvcha.2020.102121.
- [8] A. B. Müller, T. Avellán, and J. Schanze, "Risk and sustainability assessment framework for decision support in 'water scarcity – water reuse' situations," *J Hydrol (Amst)*, vol. 591, no. August, p. 125424, 2020, doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125424.
- [9] UNESCO, "No Title," 2021. WWW.UNESCO.ORG
- [10] M. Sievers, "Advanced Oxidation Processes," *Treatise on Water Science*, vol. 4, pp. 377–408, 2010, doi: 10.1016/B978-0-444-53199-5.00093-2.
- [11] D. Kanakaraju, B. D. Glass, and M. Oelgemöller, "Advanced oxidation process-mediated removal of pharmaceuticals from water: A review," *J Environ Manage*, vol. 219, pp. 189–207, Aug. 2018, doi: 10.1016/J.JENVMAN.2018.04.103.
- [12] L. Li, X. Zhang, W. Zhang, L. Wang, X. Chen, and Y. Gao, "Microwave-assisted synthesis of nanocomposite Ag/ZnO–TiO₂ and photocatalytic degradation Rhodamine B with different modes," *Colloids Surf A Physicochem Eng Asp*, vol. 457, pp. 134–141, Sep. 2014, doi: 10.1016/J.COLSURFA.2014.05.060.
- [13] S. Rajendran, M. M. Khan, F. Gracia, J. Qin, V. K. Gupta, and S. Arumainathan, "Ce³⁺-ion-induced visible-light photocatalytic degradation and electrochemical activity of ZnO/CeO₂ nanocomposite," *Sci Rep*, vol. 6, p. 31641, Aug. 2016.
- [14] M. A. Alvi, A. A. Al-Ghamdi, and M. Shaheer Akhtar, "Synthesis of ZnO nanostructures via low temperature solution process for photocatalytic degradation of rhodamine B dye," *Mater Lett*, vol. 204, pp. 12–15, 2017, doi: 10.1016/j.matlet.2017.06.005.
- [15] J. E. Morales-Mendoza and F. Paraguay-Delgado, "Widening UV–Vis absorption band by Cu doped ZnO and ZnO/CuO composite," *Mater Lett*, vol. 291, p. 129494, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.129494.
- [16] P. R. Jubu, O. S. Obaseki, A. Nathan-Abutu, F. K. Yam, Y. Yusof, and M. B. Ochang, "Dispensability of the conventional Tauc's plot for accurate bandgap determination from UV–vis optical diffuse reflectance data," *Results in Optics*, vol. 9, p. 100273, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.rio.2022.100273.
- [17] S. Sagadevan, S. Vennila, J. A. Lett, A. R. Marlinda, N. A. B. Hamizi, and Mohd. R. Johan, "Tailoring the structural, morphological, optical, thermal and dielectric characteristics of ZnO nanoparticles using starch

- as a capping agent,” *Results Phys*, vol. 15, p. 102543, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102543>.
- [18] S. B. Ghaffari, M. H. Sarrafzadeh, M. Salami, and M. R. Khorramizadeh, “A pH-sensitive delivery system based on N-succinyl chitosan-ZnO nanoparticles for improving antibacterial and anticancer activities of curcumin,” *Int J Biol Macromol*, vol. 151, pp. 428–440, 2020, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.02.141.
- [19] S. Park, B. H. Yoo, C. Shin, Y. C. Kim, J. H. Lee, and J. C. Lee, “Electrical and Photocatalytic Property Change of Solution-Combusted ZnO Nanopowder by Heat-Treatment,” *J Nanosci Nanotechnol*, vol. 15, no. 7, pp. 5318–5320, 2015, doi: 10.1166/jnn.2015.10405.
- [20] R. Sagheer, M. Khalil, V. Abbas, Z. N. Kayani, U. Tariq, and F. Ashraf, “Effect of Mg doping on structural, morphological, optical and thermal properties of ZnO nanoparticles,” *Optik (Stuttg)*, vol. 200, p. 163428, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.163428>.
- [21] T. Wanotayan, J. Panpranot, J. Q. Qin, and Y. Boonyongmaneerat, “Microstructures and photocatalytic properties of ZnO films fabricated by Zn electrodeposition and heat treatment,” *Mater Sci Semicond Process*, vol. 74, pp. 232–237, 2018, doi: 10.1016/j.mssp.2017.10.025.
- [22] V. P. Singh, M. Kumar, B. P. Reddy, Sunny, R. K. Gangwar, and C. Rath, “Multifunctional Hierarchically Architected ZnO for Luminescence, Photocatalytic, Electrocatalytic, and Energy Storage Applications,” *Crystals (Basel)*, vol. 10, no. 11, 2020, doi: 10.3390/cryst10111025.